

Paper. Congreso Internacional NODOS Del Conocimiento. (23 y 24 Nov 2023)
Estéticas de la imagen generativa: el vuelco de la mirada a lo absoluto
Gerardo Robles-Reinaldos y Pedro Alonso Ureña Universidad de Murcia
Breve descripción
El objeto del presente trabajo es el estudio de las implicaciones de la inteligencia artificial (IA) en el arte contemporáneo, especialmente en la producción, percepción y significado de la imagen artística. Señala que la IA no solo introduce nuevas técnicas, sino que cuestiona conceptos esenciales como la creatividad, la autoría y la experiencia estética. Esta investigación contribuye a la comprensión del arte generativo como una de las formas artísticas que potencia la resignificación de la creatividad, del autor y de la propia obra, entendida como arte. Se realiza un análisis en el que la IA está profundamente implicada en la construcción y en la productividad de la imagen, en la que se despliegan otros valores formales y técnicos que desplazan el modelo de arte tradicional. El espectador se hace parte misma del arte asistido por algoritmos, en su experiencia fenoménica y cognitiva. Finalmente, se cierra el trabajo presentando las implicaciones éticas, culturales y filosóficas de la mediación tecnológica, que consagran un desafío y una oportunidad de revolución cultural, en la que la IA redefine los modos de producir, llevar a cabo y entender el arte contemporáneo.
Indicios de calidad
El IV Congreso Internacional Nodos del Conocimiento 2023 se caracterizó por una alta participación de más de 1400 ponentes de 32 nacionalidades y 1180 ponencias, evidenciando un alto impacto internacional y multidisciplinar NODOS 2023. Organizado en noviembre de 2023 bajo el lema "Innovación, investigación y transferencias ante la era de las IAs". Nuevo sistema de procesamiento de datos de artículos, autores y citas Egregius Scholarly Impact Model (metadatos estructurados con el protocolo OAI-PMH, indexado en Google Académico y otras bases de datos científicas reconocidas como SPI). Facilitamos el seguimiento y la identificación de las citas de cada artículo, maximizando su impacto académico. Publicación incluidas en los repositorios institucionales ZENODO (Comisión Europea – CERN -OpenAire) e Internet Archive (EEUU). El libro de ponencias editado por Egregius se encuentra indexado con URL persistente DOI en: SPI-CSIC – Ranking General: Q3, 76ª posición de 294 incluidas. SPI-CSIC – Comunicación: Q2, 12ª posición de 51 incluidas. SPI-CSIC – Bellas Artes: Q4, 23ª posición de 87 incluidas.

Congreso Internacional
de formación permanente

NODOS DEL CONOCIMIENTO

La Dirección del «IV Congreso Internacional de formación permanente Nodos del Conocimiento. Innovación, investigación y transferencias ante la era de las Inteligencias Artificiales», celebrado de manera virtual en la plataforma nodos.org durante los días 23 y 24 de noviembre de 2023 y organizado desde Sevilla, Madrid y Ciudad de México, por los grupos de investigación INECO, ComPoder y LADECOM, hace constar que:

GERARDO ROBLES-REINALDOS

ha participado con aprovechamiento en dicho Congreso (duración 10 horas), presentando la ponencia titulada:

ESTÉTICAS DE LA IMAGEN GENERATIVA: EL VUELCO DE LA MIRADA A LO ABSOLUTO.

Un resumen de dicha ponencia será publicado por Egregius editorial en el libro “Innovación, investigación y transferencias ante la era de las Inteligencias Artificiales. Libro de resúmenes del congreso Internacional Nodos del Conocimiento 2023”, con ISBN 978-84-1177-043-9

INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIAS ANTE LA ERA DE LAS INTELIGENCIAS ARTIFICIALES

Libro de resúmenes del
Congreso internacional
NODOS del conocimiento 2023

Coords.

Rosalba Mancinas-Chávez

José Carlos Ruíz Sánchez

EGREGIUS
ediciones

INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y
TRANSFERENCIAS ANTE LA ERA DE
LAS INTELIGENCIAS ARTIFICIALES

LIBRO DE RESÚMENES DEL CONGRESO INTERNACIONAL
NODOS DEL CONOCIMIENTO 2023

Coords.

Rosalba Mancinas-Chávez
José Carlos Ruíz Sánchez

INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIAS ANTE LA ERA DE
LAS INTELIGENCIAS ARTIFICIALES.

LIBRO DE RESÚMENES DEL CONGRESO INTERNACIONAL NODOS DEL CONOCIMIENTO
2023

Ediciones Egregius

www.egregius.es

Diseño de cubierta e interior: Francisco Anaya Benitez

© Los autores

1ª Edición. 2023

ISBN: 978-84-1177-043-9

NOTA EDITORIAL: Las opiniones y contenidos publicados en esta obra son de responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente la opinión de Egregius Ediciones ni de los editores o coordinadores de la publicación; asimismo, los autores se responsabilizarán de obtener el permiso correspondiente para incluir material publicado en otro lugar.

FILOSOFÍA Y PROBLEMAS FILOSÓFICOS, PENSAMIENTO Y SOCIEDAD. ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	1170
SOCIOLOGÍA, CAMBIO SOCIAL, ESTUDIOS ANTROPOLÓGICOS Y GEOGRAFÍA HUMANA.....	1238
TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES. COOPERACIÓN Y ONGS	1273
CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO.....	1284
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, ESTUDIOS AMBIENTALES, CAMBIO CLIMÁTICO Y SOCIEDAD	1360
CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES, FILOSOFÍA POLÍTICA Y ANÁLISIS DEL DISCURSO.....	1384
COSMOVISIONES, SISTEMAS MORALES Y RELIGIOSOS.....	1399
TURISMO, GESTIÓN CULTURAL, DEL OCIO Y DEL BIENESTAR.....	1419
OTRAS LÍNEAS DE TRABAJO Y APLICACIONES DE LAS IAS EN LAS CIENCIAS DEL PENSAMIENTO, COMPORTAMIENTO Y RELACIONES HUMANAS	1451
ARTE, CREACIÓN Y CULTURA VISUAL	1462
INVESTIGACIÓN EN BELLAS ARTES Y CREATIVIDAD	1463
EDUCACIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA EN LA ERA DIGITAL	1506
INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS Y EDUCACIÓN CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL	1519
ARTES ESCÉNICAS, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN MUSICAL.....	1535
PATRIMONIO CULTURAL Y MUSEOS.....	1581
ARTE EN CONTEXTOS SOCIALES.....	1596
DISEÑO Y CULTURA VISUAL – ILUSTRACIÓN, ANIMACIÓN Y LOS VIDEOJUEGOS	1621
OTRAS LÍNEAS DE TRABAJO Y APLICACIONES DE LAS IAS EN LAS ARTES, CREACIÓN Y CULTURA VISUA	1640
HISTORIA, ARQUITECTURA Y URBANISMO, DEMOGRAFÍA Y ANTROPOLOGÍA Y GEOGRAFÍA Y PATRIMONIO.....	1661
DE LAS SOCIEDADES PREHISTÓRICAS A LA ANTIGÜEDAD	1663
DE LA MODERNIDAD AL PRESENTE	1679

- **Ponencia N05-S01-12.** ANÁLISIS FENOMENOLÓGICO INTERPRETATIVO: Metodología: Y EJEMPLOS EN INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA
Rafael Martínez Mercado. Cisela Jiménez López.
- **Ponencia N05-S01-13.** LA CREACIÓN CINEMATOGRAFICA DOCUMENTAL EN CLAVE AUTOBIOGRAFICA. INFANCIA, TRAUMA, MEMORIA Y NARRACIÓN
Noemí García Díaz.
- **Ponencia N05-S01-15.** LA FOTOGRAMETRÍA COMO ELEMENTO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA EN LA CREACIÓN DE IMÁGENES Y FORMAS PARA LA IMPRESIÓN 3D
Bartolomé Palazón Cascales.
- **Ponencia N05-S01-17.** PROXÉMICA Y ESPACIO EN LAS ARTES MARCIALES: ESTUDIO COMPARADO
Néstor Vega González. Nerea Cordeiro Cerviño.
- **Ponencia N05-S01-18.** DE LO INVISIBLE EN EL ARTE: LA REPRESENTACIÓN DE LA NADA EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO Y SUS ACEPCIONES
Miguel Gutiérrez Villarrubia. Celia Sánchez Morgado.
- **Ponencia N05-S01-19.** COLOUR IN REALISTIC REPRESENTATION BY DISCHROMATOPIC PAINTERS / EL COLOR EN LA REPRESENTACIÓN REALISTA POR PARTE DE PINTORES CON DISCROMATOPSIA
Ana Iribas Rudín.
- **Ponencia N05-S01-20.** RELACIONES TIPOLOGICAS EN LA BÚSQUEDA DE LA CREACIÓN VISUAL CONTEMPORÁNEA
Cecilia Burgos.
- **Ponencia N05-S01-22.** MAYAÚTICA: UN PROYECTO ARTÍSTICO ENTRE EL DIBUJO Y LA ESCRITURA
Laura Fernández Gibellini.
- **Ponencia N05-S01-23.** CRITERIOS DE VALIDEZ PARA EVALUAR LA INVESTIGACIÓN EN ARTE
Carlos Moral.
- **Ponencia N05-S01-24.** TIEMPO INVASIVO Y LA CREACIÓN DE LA ESCENA COMO LUGAR INMATERIAL DE LAS IMÁGENES.
Gerardo Robles-Reinaldos.

PONENCIAS

- **Ponencia N05-S01-16.** LA COMPLEJIDAD EN EL ÁMBITO ARTÍSTICO
María Asenjo Bejarano.
- **Ponencia N05-S01-27.** “INDAGACIONES CREATIVAS: IA COMO HERRAMIENTA TRANSFORMADORA EN LA INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA”
Ana Tomás Miralles. Chele Esteve Sendra. Octavio Irving Hernández Jiménez.
- **Ponencia N05-S06-10.** XENOFUTURES: ALTERNATIVES TO HEGEMONIC IMAGINARIES
Esther Rizo-Casado.
- **Ponencia N05-S09-02.** RESIGNIFICANDO IMAGENES: IMPLEMENTACIÓN DE CRÍTICA A LA CULTURA VISUAL Y USO DE IA PARA LA CREACIÓN DE IMÁGENES EN EDUCACIÓN PRIMARIA.
Sandra Patricia Bautista Santos. Nuria Pazos Gómez.
- **Ponencia N05-S09-03.** LA AUTORÍA DE LA IMAGEN EN LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: UN ANÁLISIS CRÍTICO A TRAVÉS DEL CUARTO CHINO DE JOHN SEARLE Y PERSPECTIVAS FILOSÓFICAS ADYACENTES
Virginia Puertollano Galan.
- **Ponencia N05-S09-04.** SINERGIA ENTRE CREATIVIDAD E INTELIGENCIA ARTIFICIAL: NUEVOS HORIZONTES PEDAGÓGICOS EN BELLAS ARTES
Triana Sánchez Hevia.
- **Ponencia N05-S09-05.** DEFINIR LA CREATIVIDAD EN LA ERA DIGITAL
Antoni Hernández-Fernández.
- **Ponencia N05-S09-06.** EL PAISAJE CAMBIANTE DE LA CREATIVIDAD: NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SU IMPACTO EN LAS BELLAS ARTES, LA ARTESANÍA Y LA MODA
Ana Tomás Miralles. Chele Esteve Sendra. Octavio Irving Hernández Jiménez.
- **Ponencia N05-S09-07.** ESTÉTICAS DE LA IMAGEN GENERATIVA: EL VUELCO DE LA MIRADA A LO ABSOLUTO.
Gerardo Robles-Reinaldos. Pedro Alonso Ureña.

convergencia entre creatividad y tecnología plantea cuestiones éticas y legales fundamentales, con la protección de derechos y la responsabilidad ética en juego. Las nuevas tecnologías permiten la difusión global del arte, superando barreras físicas. La confluencia (intersección) entre creatividad y tecnología es un terreno fértil de desafíos y oportunidades, donde la adaptabilidad y la reflexión crítica son clave. En este contexto dinámico, estas tecnologías no solo moldean el presente, sino que definen el futuro de las Bellas Artes, la Artesanía y la Moda.

PALABRAS CLAVE

ARTE, CREACIÓN ARTÍSTICA, MODA, NEO-ARTESANÍA, NUEVAS TECNOLOGÍAS

ESTÉTICAS DE LA IMAGEN GENERATIVA: EL VUELCO DE LA MIRADA A LO ABSOLUTO

GERARDO ROBLES-REINALDOS

Universidad de Murcia

PEDRO ALONSO UREÑA

Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia

Introducción. El arte contemporáneo en la actualidad se enfrenta a nuevos retos sobre la imagen, su producción, interpretación y cómo esta evoluciona entre fricciones y posicionamientos sobre la convergencia entre inteligencia artificial y expresión artística. El análisis que se desarrolla en este trabajo se centra en la intervención invasiva sobre la construcción y productividad de la imagen como obra de arte generativa. Este fenómeno, ha desencadenado un vuelco en la percepción estética, llevando la mirada del espectador hacia un territorio hasta ahora inexplorado: lo absoluto.

En este trabajo de investigación, como objetivo exploraremos las claves principales que definen las estéticas de la imagen generativa, la relación entre la obra y el sujeto así como los aspectos que moldean la experiencia estética en este nuevo paradigma. La generación de imágenes mediante inteligencia artificial como forma o proceso de producción artística abre nuevos horizontes y cuestionan como nunca antes la idea del artista-productor. El origen de las imágenes generativas en el contexto del arte actual nace a partir de la intersección entre la intervención creativa humana y la inteligencia artificial. La construcción de la imagen desde la práctica artística se expande con su irrupción hacia nuevas perspectivas.

A través de redes neuronales y algoritmos de aprendizaje profundo, el artista tiene a su alcance una nueva forma en la producción de su obra. Estas obras no solo imitan, sino que reinterpretan patrones visuales, dando origen a composiciones únicas que desafían las convenciones tradicionales del arte. El tratamiento y síntesis de los datos y la capacidad de la inteligencia artificial para aprender mediante algoritmos y producir imágenes nos permite evolucionar incluso reinterpretar experiencias visuales pasadas o futuras, e incluso imaginarias generando flujos constantes de innovación estética.

La estética de la imagen generativa impulsa una ruptura con las nociones convencionales de representación visual. En lugar de adherirse a la realidad tangible, estas obras se despliegan trascendiendo las limitaciones perceptuales y explorando dimensiones que escapan al espectro visual contemporáneo. La generación de imágenes mediante inteligencia artificial propicia la creación de universos visuales autónomos, desafiando la comprensión convencional de la realidad y llevando al sujeto a explorar nuevos territorios en la creación de la experiencia estética. Es un reto que se presenta ante las estructuras actuales y abriendo paso a un terreno donde la estética se redefine constantemente.

En definitiva, la imagen generativa mediante IA no solo pone en duda las convenciones visuales en el arte actual, ya de por sí inclasificables, sino que también invita a plantear nuevos discursos, cuestionando la apreciación artística e incluso la condición misma de la estética en el arte contemporáneo.

PALABRAS CLAVE

ARTE CONTEMPORÁNEO, EXPERIENCIA ESTÉTICA, IMAGEN GENERATIVA, INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA), OBRA DE ARTE